

GT7 - Materialidades e circulações do livro

O Ethos do autor empreendedor: discurso neoliberal em narrativas de vida de autores brasileiros autopublicados

Dr. Marcos Roberto do Nascimento (PUC-Minas)
Dra. Pollyanna de Mattos Moura Vecchio (CEFET-MG)

RESUMO

O empreendedorismo neoliberal se baseia na lógica da desregulamentação do trabalho e intervenção mínima do Estado em questões econômicas. É frequentemente camuflado por valores positivos atribuídos a indivíduos supostamente capazes de alcançar sucesso por esforços próprios, fortalecendo o discurso da meritocracia, acirrando a disputa entre trabalhadores, compelindo a redução salarial, a apatia política e o enfraquecimento sindical. Neste estudo, analisamos como o discurso neoliberal do empreendedorismo se manifesta em narrativas de vida de três autores autopublicados em plataformas digitais cujos contratos baseiam-se na lógica do Capitalismo de Plataforma. Foram analisadas entrevistas com autores, com uma perspectiva discursiva da linguagem, levando em consideração, principalmente, o conceito de ethos discursivo e técnicas de narrativa de si. Os resultados demonstram que a adesão à ideia do empreendedorismo se manifesta nas três narrativas analisadas e que pode levar o autor a se render a uma espécie de curadoria algorítmica, produzindo livros conforme tendências de mercado para atingir a viralização na plataforma e obter um lucro significativo por meio de um pagamento irrisório.

Palavras-chave: Empreendedorismo; plataformas digitais; ethos.

ABSTRACT

Neoliberal entrepreneurship is based on the logic of labor deregulation and minimal state intervention in economic affairs. It is often camouflaged by positive values attributed to individuals supposedly capable of achieving success through their own efforts, strengthening the discourse of meritocracy, sharpening the dispute among workers, compelling wage reduction, political apathy, and weakening union struggles. In this study, we analyze how the neoliberal discourse of entrepreneurship is manifested in life narratives of self-published authors on digital platforms whose contracts are based on the logic of Platform Capitalism. Interviews with authors published on self-publishing platforms were analyzed with a discursive perspective of language, taking into consideration mainly the concept of ethos and techniques of narratives of the self. The results show that adherence to the idea of entrepreneurship is manifested in the three narratives analyzed and that it can lead the author to surrender to a kind of algorithmic curation, producing books according to market trends to achieve viralization on the platform and make a significant profit through a derisory payment.

Keywords: Entrepreneurship; digital platforms; ethos.

INTRODUÇÃO

O empreendedorismo é um tipo de discurso e de prática que se insere no contexto neoliberal em que a extração da mais-valia encontra formas mais violentas, simbólica e organicamente amparadas por uma lógica que flexibiliza as leis trabalhistas e retira parte da autonomia dos Estados periféricos. A fórmula mágica neoliberal do empreendedorismo defende a ideia de que cabe ao próprio indivíduo, a partir do seu “esforço criativo e laborioso”, o encargo de empreender sua inserção, manutenção e sobrevivência no mercado de trabalho, alcançando sucesso profissional e social, por iniciativa própria e desonerando o Estado e os empregadores de seus compromissos legais e éticos com a classe trabalhadora.

Resultado disso é a retirada de direitos trabalhistas e a precarização das condições adequadas de trabalho e garantia de renda. Segundo Pandolfi e Lopes (2013), “os valores do empreendedorismo propagam o individualismo e a competição, disseminando a ideia de que o sucesso ou o fracasso econômico e social é produto da mentalidade e do comportamento individual das pessoas.” (p. 178). Complementarmente, Figueiras e Antunes (2020) enfatizam que a ideia de liberdade e flexibilidade – trabalhar quando quiser e onde quiser – é uma forma deliberada de transferência de riscos para os(as) trabalhadores(as), “pois essa liberdade significa ausência de salário garantido e incremento de custos fixos, que se convertem em responsabilidade dos/as trabalhadores/as” (p. 66).

Frequentemente propalado como algo positivo, o empreendedorismo está associado a valores como garra, determinação, humildade, coragem, proatividade, entre outros. O discurso neoliberal perpassa as instâncias políticas, econômicas e até educacionais, sem questionar suas contradições. O imaginário do empreendedorismo subsidia ideologicamente o que chamamos de capitalismo de plataforma (SRNICEK, 2016), fase atual de desenvolvimento da economia em escala global, em que, entre outros fatores, a intermediação das relações de trabalho é feita por empresas multinacionais de tecnologia. Nesse aspecto, a tecnologia desempenha um papel essencial nas novas formas de superexploração do trabalho e na justificativa neoliberal do empreendedorismo.

Manifestações do capitalismo de plataforma estão desde serviços prestados por meio de empresas-aplicativo (ABÍLIO, 2017), começando pela controversa Uber, multinacional estadunidense que intermedeia serviços de transporte, passando pelo *Ifood*, de entrega de alimentos, pelo *Airbnb*, de hospedagem domiciliar, e pelo *GetNinjas*, de intermediação de prestação de serviços, entre outras, até chegar a empresas de tecnologia que intermedeiam serviços intrínsecos aos ambientes digitais (como treinamento de inteligência artificial e moderação de conteúdo), feitos por trabalhadores precarizados conhecidos como *ghostworkers*.

Uma característica comum entre essas atividades remuneradas intermediadas por plataformas seria a tendência à precarização do trabalho, o qual encontraria um terreno fértil no capitalismo de plataforma, tendo as Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação (TDICs) como ferramentas essenciais para suas práticas de exploração.

No caso do mercado editorial, o capitalismo de plataforma parece estar se firmando principalmente no nicho da autopublicação em plataformas digitais, especificamente na autopublicação feita por intermédio da plataforma pertencente à empresa que mais tem assombrado o mercado editorial com a sua tendência à monopolização do setor: a Amazon.

Considerando a natureza das atividades criativas do campo editorial, se, por um lado, a tecnologia das plataformas “descomplica” a vida do autor, que passa a prescindir de uma editora e pode publicar seu próprio livro, por outro, ela pode levar ao limite da precarização do trabalho, travestida de empreendedorismo, sem que seja percebida como tal.

Para Filgueiras e Antunes (2020, p. 77),

O “empreendedorismo” é exemplar: trata-se frequentemente, de uma forma oculta de trabalho assalariado apresentada como “trabalho autônomo”. Essa mistificação encontra uma base social, uma vez que o/a “empreendedor/a” se imagina, por um lado, como “proprietário/a de si mesmo”, enquanto em sua concretude e efetividade, por outro, converte-se em “proletário/a de si próprio”.

Assim, em certa medida, a ideia de empreendedorismo pode ser considerada aqui como uma forma ilusória de independência, liberdade e autonomia presente nas maneiras de organizar e estruturar diversas carreiras, dentre elas a de escritor. Nem sempre a informalidade,

a flexibilidade ou a não institucionalidade são sinônimo de autonomia (NASCIMENTO, 2022).

Nesse sentido, é importante, para as empresas de tecnologia e para o Estado neoliberal, que haja adesão e defesa do discurso do empreendedorismo por parte dos trabalhadores que, em escala global, têm exercido, cada vez mais, atividades por intermédio de plataformas.

Tendo em vista esse arcabouço teórico, neste artigo, analisamos como o discurso neoliberal do empreendedorismo se manifesta em narrativas de vida de autores brasileiros autopublicados. Além disso, levantamos a hipótese de que essa forma de publicação também pode prescrever os temas dos conteúdos publicados (O que vende mais nestas plataformas?), ao mesmo tempo em que pode determinar o que se lê nessas plataformas (Quais seriam as tendências e perfis do público leitor dos textos de plataforma?)¹. Para tanto, foram coletadas entrevistas com autores com livros publicados em plataformas digitais de autopublicação. O artigo está organizado da seguinte maneira: na próxima seção, discorreremos sobre o mercado da autopublicação e o advento das plataformas digitais. Em seguida, apresentamos a metodologia adotada e, por fim, a análise das entrevistas, tendo como foco trechos em que o discurso neoliberal do empreendedorismo se manifesta nas falas dos autores.

AUTOPUBLICAÇÃO E CAPITALISMO DE PLATAFORMA

A autopublicação ocorre quando um autor publica, por conta própria, um livro ou outro produto editorial, respondendo a uma demanda própria, com ou sem a assistência de uma editora profissional ou plataforma de autopublicação e sem riscos financeiros para a empresa contratada (VECCHIO, 2022).

Embora se trate de uma prática antiga, esse tipo de edição paga pelo próprio autor ganhou novos contornos com as tecnologias digitais. Em vez de somente “encomendar” seu

¹ A prescrição de uma “receita de sucesso” para autores independentes autopublicados em edições algorítmicas vinculada a um determinado tipo de publicação pasteurizada para um determinado público pode influenciar o gosto dos(as) leitores(as), submetidos à lógica do lucro. De certa forma, essa não é uma crítica nova às formas de publicações de livros. Ela ganha um novo sentido, isso é verdade, no contexto das TDICs. Porém, no Brasil do final do século XIX, Adolfo Caminha já criticava a ganância dos editores brasileiros – a “febre de lucro, o furor de riqueza” – que editavam livros ruins por míseros tostões, pervertendo o gosto do público (ver Lajolo e Zilberman, 2019, p. 106).

livro para uma empresa prestadora de serviços editoriais ou para uma editora convencional, o autor que se autopublica na era digital costuma ser também responsável pela edição, publicação, divulgação e mercantilização de seu livro, por intermédio de empresas conhecidas como plataformas de autopublicação. Essas empresas seriam reflexos do fenômeno do Capitalismo de Plataforma, ou seja, uma espécie de nova ordem mundial que pode ser definida, em termos gerais, como a penetração de modelos econômicos e infraestruturas informáticas de plataformas online nas relações entre clientes e fornecedores, em nível global, impactando na produção, distribuição e circulação de mercadorias físicas e digitais de vários setores econômicos, dentre eles o mercado editorial.

As plataformas de autopublicação oferecem, basicamente, dois tipos de serviços: 1) a impressão de livros sob demanda e 2) a disponibilização de *ebooks* em *streamings* de leitura. No segundo caso, o leitor/usuário paga uma assinatura para usar o aplicativo de leitura (como o *Kindle Unlimited*, da Amazon, por exemplo), e o autor, em geral, recebe com base no número de páginas lidas pelos assinantes. Esse seria um negócio bastante promissor para os autores independentes brasileiros, não fossem dois detalhes: o valor ínfimo pago pela página lida (ou seja, frações de centavos) e a exigência de exclusividade. Esse pagamento irrisório pela menor fração da obra (a página lida) não é um caso isolado, mas reflexo do fenômeno econômico da plataformação do trabalho, dentro da lógica do Capitalismo de Plataforma. Esse tipo de precarização pode ser melhor observada em casos mais famosos, como o baixo valor por quilômetro rodado pago por plataformas multinacionais de transporte, como Uber e Ifood, mas também se aplica a casos de autopublicação em *streamings* de leitura.

METODOLOGIA

A análise das entrevistas foi feita tendo como base uma concepção da linguagem como discurso. Entendemos como *ethos*, conforme Maingueneau (2010), uma espécie de autorretrato discursivo que o enunciador projeta para quem o escuta ou lê, por meio da linguagem e também pelos imaginários sociodiscursivos que adere, refuta ou questiona. Numa interlocução, como uma entrevista, os enunciadores demonstram posições e papéis sociais que definem discursivamente nuances de seu caráter. Se as nuances desse caráter que emergem no

discurso coincidem ou não com a realidade, não é tão importante, pois a análise do discurso não se deve ater à verdade, mas sim à materialidade mesma do dizer.

Em relação às técnicas de coleta e interpretação de dados de narrativas de vida, aqui seguimos o que propôs Leonor Arfuch (2010, p. 100), para quem: “[...] toda biografia ou relato da experiência é, num ponto, coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum de identidade”.

As entrevistas utilizadas neste estudo foram realizadas no âmbito de uma pesquisa doutoral sobre autopublicação em plataformas digitais no Brasil (VECCHIO, 2022). Elas foram coletadas entre 2021 e 2022, em ambiente virtual. Foram entrevistados, ao todo, 20 autores(as) brasileiros com livros de ficção ou poesia publicados em uma plataforma de autopublicação. Para este estudo, selecionamos as três entrevistas em que houve maior incidência do discurso do empreendedorismo nas narrativas de vida dos autores, emergindo, portanto, o que chamaremos aqui de *ethos do autor empreendedor*. Para obedecer aos princípios éticos de anonimato na pesquisa, utilizaremos nomes fictícios para os participantes.

ANÁLISES

O *ethos* do autor empreendedor que propomos seria daquele que se submete às lógicas capitalistas da plataforma de autopublicação, o qual, por exemplo, investe na divulgação de suas obras com base no funcionamento de algoritmos. Também se caracteriza por defender o discurso da supremacia da tecnologia e do empreendedorismo e não se perceber como trabalhador precarizado. Além disso, produz mercadoria cultural contingente (POELL; NIEBORG, 2018), ou seja, livros moldados conforme popularização para “viralizarem” e gerarem uma melhor remuneração por meio de um tipo de pagamento baseado em milésimos de centavos.

O *ethos* do autor empreendedor emergiu em seis das vinte entrevistas. Em três delas, emergiram apenas pequenas doses. Nas outras três narrativas (dos autores que chamaremos de Carla, Helena e Kay), houve mais posicionamentos em que se vislumbrava esse perfil. Essas foram as entrevistas eleitas para investigação neste estudo.

Começamos analisando trechos da narrativa da entrevistada Carla. Ela tem 43 anos, é de Porto Alegre/RS e é jornalista e escritora. Escreve principalmente comédias românticas na Amazon. Ela afirma ter primeiro pesquisado o que estava tendo uma boa performance na plataforma para depois lançar seu primeiro livro, obter boa repercussão e depois repetir o modelo. Além de aderir ao discurso do empreendedorismo ao afirmar que estaríamos vivendo a época do “artista empreendedor”, Carla demonstra que sua produção foi intensa desde que começou, com a média de uma nova publicação a cada sete meses, revelando produzir textos em escala quase industrial para atender à demanda da plataforma. Vejamos os trechos.

A gente está vivendo sim uma época do artista empreendedor, porque se você for parar para pensar, o escrever é o mais fácil. [...] Difícil é você escrever uma sinopse e vender o teu livro. [...] E realmente, não é só o trabalho artístico, é todo o trabalho de autopromoção, de divulgação, de se vender. [...] Comecei a estudar o que acontecia na Amazon, ver como é que as pessoas faziam o caminho, para vender, para ser divulgada, para alcançar um público leitor mesmo. Eu fui fazendo isso. Lancei meu primeiro livro, deu resultado e eu disse: “Opa, aqui talvez eu tenha a possibilidade de fazer o que eu quero.” [...] Eu publiquei meu primeiro livro em 2016. Em seguida, eu já escrevi outro e publiquei e fui cada vez mais entrando em grupo de leitoras, divulgações, fazendo parcerias, e não parei mais. Hoje, eu estou para lançar agora em setembro o trigésimo quarto título, entre romances e coletâneas. (CARLA).

Em outro trecho, Carla explica por que o livro que elegeu como aquele que tinha mais orgulho de ter escrito era diferente do estilo que geralmente escreve. Na explicação, emerge o *ethos* do autor empreendedor quando ela assume se render à performance para atingir um público-leitor maior. Isso também seria uma marca de submissão à curadoria algorítmica.

Quando eu trago um livro feito esse (...), ele tem toda uma outra proposta. Ele faz uma provocação. Ele não vende tão bem, como quando eu trago uma comédia romântica. Eu vendo mais quando eu trago essas relações, essas histórias mais direcionadas a um relacionamento amoroso, uma coisa bem mais pontual. Mas isso é mais uma questão do público, das leitoras, no qual eu estou inserida, no mercado em que eu estou inserida, do que necessariamente a qualidade do livro. (CARLA).

Entendemos que, na narrativa da entrevistada Carla, emerge o *ethos* do autor empreendedor porque, apesar de fazer críticas ao valor ínfimo pago pela plataforma, ela ainda defende o discurso do empreendedorismo, alegando que basta o esforço do autor para que os

“centavinhos” (forma irônica como ela se refere ao valor pago por página lida) se acumulem e se tornem uma renda mensal satisfatória. Ela também mostra se orgulhar da quantidade de despesas mensais que consegue pagar com os *royalties* da plataforma, reforçando o *ethos* do empreendedor como o trabalhador que obtém sucesso em suas atividades. Do ponto de vista discursivo, percebemos um dialogismo quando ela atribui a outrem a frase “É só um centavo por página lida”, deixando pistas de que ela recebe críticas de terceiros e que precisa refutá-las com o discurso do empreendedorismo. Vejamos o trecho.

Eu sobrevivo realmente com os royalties que eu ganho da Amazon. Então, eu não tenho do que reclamar. Claro que se eu for parar para pensar, para analisar o contexto mundial todo, o dono da Amazon podia aumentar uns centavinhos ali na página lida. Afinal, o cara ganha sei lá quantos bi por dia, não ia fazer nem cócegas no orçamento dele. Mas as pessoas também se limitam muito a pensar: “Ah, mas é só um centavo por página lida!”. Mas ninguém lê só uma página do teu livro, e não é uma pessoa só que está te lendo por dia. Então, se você parar para pensar, esse um centavo no final ele dá um bolo bom. [...] Eu realmente vivo dos royalties. Eu pago financiamento, água, gás, luz, internet, compras, comida, tudo isso eu pago com os royalties dos livros. Já tive meses de lançamento que ganhei bem mais do que esperado, que foi um sucesso. Mas eu sei que eu não sou a regra. Eu ainda sou a exceção, ainda somos a exceção por estar vivendo disso, não a regra. (CARLA).

Como visto, o modelo não apenas tende a determinar o que e como escrever como também a subordinação do estético em relação ao econômico. A lógica predominante é produzir muito para vender bastante e, no final do mês, pagar as contas².

Analisemos agora trechos da narrativa da entrevistada Helena. Ela tem 29 anos, é de Campos do Jordão/SP e é estudante universitária e escritora. Escreve principalmente romances eróticos na Amazon. Além de aderir ao discurso do empreendedorismo ao afirmar que tem se tornado uma espécie de “escritora e empreendedora”, aqui também notamos uma modulação gradual das publicações da autora para alcançar melhor performance, rendendo-se à curadoria algorítmica. Vejamos:

² Dentro dessa lógica, podemos imaginar como a nova sensação tecnológica, o *ChatGPT*, poderá ser usada tanto por autores-empreendedores que queiram gerar volume em sua produção, quanto pela própria plataforma, que poderá utilizar esse assistente virtual inteligente para gerar os seus próprios livros digitais por meio da inteligência artificial e comercializá-los em seus domínios.

A autopublicação não é fácil. A gente acaba se tornando essa espécie de escritor e empreendedor mesmo, porque daí a gente faz o marketing, cria conteúdo, chama e escreve. E escreve, porque, às vezes, a gente fica tão preocupado com outras coisas, que a escrita acaba ficando em segundo plano.

Eu comecei escrevendo livros de suspense, porque, na época, era o que eu mais consumia como leitora. Só que eu acabei migrando para o romance porque vi que o romance romântico era o que mais me dava retorno na Amazon. [...] Hoje o meu público-alvo são mulheres que gostam de romance, normalmente eróticos, elas não vão se interessar, por mais que tenha romance, elas não vão se interessar por um romance histórico, por exemplo (HELENA).

Também emergiu, na narrativa da entrevistada Helena, o *ethos* do autor empreendedor como aquele que investe fortemente na divulgação da obra com base nas tendências (“trends”) de outras plataformas e muitas vezes abdicando do tempo de escrever, revelando mais uma vez a submissão à curadoria algorítmica. Vejamos o trecho.

No Instagram eu posto sempre uns reels, com alguma coisa que chame a atenção para o livro, com trends que estão em alta. Faço posts no Instagram, então vem com revelação de capa, curiosidade sobre os livros. Apresento o que a gente gosta de chamar de avatar, que é algum modelo que a gente escolhe e que passe, mais ou menos, a vibe do personagem, represente o personagem. Faço indicações também, sempre trazendo os meus livros como, por exemplo: “Se você leu Big Rock da Lauren Blakely, você vai gostar desse meu aqui que tem a mesma vibe, com o mocinho apaixonado pela irmã do melhor amigo”. Sempre faço essas indicações também. Eu fico ali sempre divulgando o livro de alguma forma. Filmes que passam a vibe do meu livro, curiosidades dos livros. E são esses livros que vendem mais, que acabam sustentando os que não vendem tanto. O problema é que é difícil você ter um tempo só para escrever, você sempre está mexendo em alguma outra coisa para poder divulgar esse livro, para esse livro poder se vender. (HELENA).

Também aqui emergiu o orgulho por se sustentar com os *royalties* da plataforma, por ter começado de maneira simples e ter modulado a produção para melhorar a performance, reforçando o *ethos* do empreendedor como o trabalhador que obtém sucesso em suas atividades.

Eu tirei um bom dinheiro só no primeiro mês de lançamento do primeiro livro. Depois do primeiro livro, continuei lançando, mas os próximos não foram tão bons, assim, em questão de render leituras. E aí, quando eu comecei a entender o mercado editorial, comecei a trabalhar com marketing, fazer um marketing melhor, esses livros começaram a me dar retorno. Hoje eu tenho 6 anos escrevendo, mas eu comecei dividindo meu tempo, trabalhando fora. Quando eu vi que a Amazon podia me dar um retorno financeiro, parei de trabalhar fora e fiquei só na escrita. Teve ano

que foi muito corrido. Teve ano que eu não tirava um salário-mínimo com a escrita, mas de uns anos para cá, eu melhorei muito o marketing dos livros. Eles vendem muito bem e eu consigo fazer muita coisa. Eu comprei meu carro, tirei minha carta de motorista, tudo com dinheiro dos livros. Mas até eu conseguir, realmente, estabilizar, foi árduo, não foi fácil. (HELENA).

As estratégias utilizadas pelos autores-empresendedores visam atender à lógica do modelo baseado nos ganhos financeiros em detrimento da qualidade estética do livro. Isso não quer dizer que a venda de livros, impressos ou digitais, não deva contar com estratégias de marketing ou coisas do gênero, mas o que destacamos aqui é que essas estratégias tendem a valorizar as fórmulas prontas e não o conteúdo em si, menos ainda a novidade, o estranhamento e o diverso.

Foquemos agora no entrevistado Kay. Ele tem 31 anos, é de Caucaia/CE, é bacharel em Direito e escritor. Escreve principalmente fantasia de cunho religioso. Em sua narrativa, vemos emergir esse *ethos* do autor empreendedor em trechos em que se evidencia o investimento na divulgação da obra com base nas tendências de outras plataformas. Porém, diferente dos anteriores, não aparece esse orgulho de conseguir viver de *royalties*, porque não é o caso do autor. Vejamos alguns trechos.

Eu estou em vários grupos de auto promotion, grupos de escritores no Facebook, onde eu divulgo o link do meu blog, um trecho, às vezes um vídeo. Eu divulgo tudo. O blog tem mais de três mil acessos. Também tenho divulgação no Pinterest, onde eu coloco as capas dos meus livros. Tenho um canal no Telegram. Tenho conta no VKontakte, onde eu divulgo para o pessoal russo, eu divulgo pelos contatos do WhatsApp. Tem o Instagram, onde eu faço os stories, tem o Twitter também. (KAY).

Também vislumbramos esse *ethos* do autor empreendedor quando o entrevistado admite que, além de escrever nas plataformas, executa outros tipos de microtrabalhos digitais, os quais também são formas contemporâneas de precarização do trabalho. Vejamos o trecho.

Na verdade, eu estou em casa, eu tenho a parte de escritor, mas eu também tenho aquele trabalho de responder pesquisas em sites de pesquisa. São só essas duas atividades, aqueles sites que pagam pelo PayPal, de pesquisa de mercado. A remuneração não é boa, só dá mesmo pra comprar os livros que eu leio basicamente. (KAY)

Na contramão dessas projeções mais submissas ao capitalismo de plataforma, chamou-nos atenção o fato de o entrevistado Kay ter refutado a curadoria algorítmica quando ele alega ter se negado a escrever conforme tendências e não ter moldado seu livro para obter sucesso no Prêmio Kindle, concurso literário notadamente mercadológico e direcionado por algoritmos. Sendo assim, poderíamos dizer que, embora o *ethos* do autor empreendedor tenha emergido na narrativa do entrevistado Kay, ele não pode resumir toda a complexidade de vozes e discursos que atravessam o autor, demonstrando que *ethos* não é uma categoria estanque. Interessante notar como o autor inclusive aconselha outros escritores para que não desistam quando não conseguem vencer um concurso. Vejamos o trecho.

Eu acredito que meu livro não teve sucesso no prêmio porque ele não tinha muitos reviews. Mas depois eu desisti do prêmio nas outras edições, porque eu vi que a pessoa que ganhou disse que teve que mudar estilo para se adequar ao prêmio, se não ele não ia ganhar. [...] O primeiro conselho para um iniciante é que, quando alguém disser que teu trabalho é ruim, quando reprova o raio do concurso literário, deve tentar, tentar de novo. Perder o concurso não significa que seu livro seja ruim. Significa que ele não atendeu à expectativa dos jurados. (KAY).

As redes sociais desempenham um papel central nas estratégias de Kay embora ele, em seu discurso, não parece se submeter à imposição das regras do mercado em detrimento da qualidade estética do seu trabalho, isto é, não comprometeu o seu estilo em função dos algoritmos da plataforma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O empreendedorismo, como uma ideologia do mercado neoliberal, é uma expressão das novas formas de exploração, precarização e desregulamentação do trabalho. Assentado ideologicamente no discurso da liberdade, autonomia e flexibilização, veiculado pela retórica empresarial das novas formas de organização da produção, dos serviços e do trabalho, o empreendedorismo tem na tecnologia dos aplicativos e das plataformas digitais um meio especial e especializado para sua realização.

O modelo das plataformas de edição não foge às regras desse fenômeno social, econômico e tecnológico. A desregulamentação do mercado de trabalho, como se apresenta no

capitalismo de plataforma, também impacta a organização das profissões artísticas, impondo, em grande medida, práticas que vão se tornando comuns, embora travestidas de autonomia e independência do trabalhador: são formas novas de exploração. É assim, sob a ideologia do empreendedorismo, que o trabalho como freelancer, o emprego intermitente, a flexibilidade contratual etc. estão inseridos na dinâmica dos setores de empregos tanto dos menos qualificados como dos mais qualificados. Segundo Lipovetsky e Serroy (2015, p. 64),

Em toda parte se multiplicam os empregos atípicos, os empregos em tempo parcial, os contratos de trabalho com duração definida, o trabalho terceirizado, o trabalho independente: é a hora da individualização e da multiplicação das formas do trabalho assalariado. Pierre-Michel Menger salienta assim, a justo título, a ironia da nossa época em que as artes, que por muito tempo fizeram figura de realidade oposta à hidra capitalista, aparecem hoje como a vanguarda da hiperflexibilidade do mercado de trabalho.

Os casos apresentados neste artigo parecem expressar essa realidade descrita pelos teóricos. O modelo das plataformas subverte a imagem do autor-artista e inaugura a fase do autor-empendedor, uma vez que submete este à lógica do lucro travestida de liberdade e autonomia. Os/AS autores/as empreendedores/as desenvolvem estratégias baseadas na lógica das plataformas visando especialmente às vendas em grande volume dos seus livros, para poderem auferir ganhos capazes de atender às suas necessidades sociais e econômicas básicas. As vendas têm que ser em grande volume porque a remuneração por página lida é baixa. Assim, nem sempre a dimensão estética dos textos produzidos para essas plataformas está em primeiro plano. Há uma busca por esses/as empreendedores/as de aprendizado sobre a dinâmica do mercado capitalista editorial no contexto das plataformas do ponto de vista do marketing, reproduzindo fórmulas já testadas. Não há autonomia para propor, por exemplo, outras soluções artísticas, editoriais e tecnológicas que visem à dimensão estética da obra.

O universo das plataformas digitais, em especial no segmento editorial, estende suas conexões para as redes sociais, sendo estas um canal importante para a divulgação e marketing, gerando com isso um sobre-trabalho, uma mais-valia não percebida como tal pelos/as autores/as empreendedores/as. Embora no mercado editorial os vínculos que caracterizam um certo tipo de assalariamento, como descrito nos casos estudados de Carla e

Helena, possam parecer mais difusos, é necessário evidenciá-los para uma melhor caracterização das formas ampliadas de superexploração do proletariado digital, visto como empreendedores e empreendedoras também no contexto de produção artístico e literário.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização do trabalho: a subsunção real da viração. **Passapalavra**, 19 fev. 2017. Pensar, Ideias & Palavras. Disponível em: <https://bit.ly/3syYRDu>. Acesso em: 31 mar. 2023.

ARFUCH, Leonor. **O espaço biográfico**. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2010.

FILGUEIRAS, Vitor; ANTUNES, Ricardo. Plataforma Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo. In: ANTUNES, Ricardo. **Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo. p. 59-78

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. **A formação da leitura no Brasil**. São Paulo: Editora Unesp, 2019.

MAINGUENEAU, Dominique. A propósito do *ethos*. In: MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana (Org.). **Ethos discursivo**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. p. 11-30.

NASCIMENTO, Marcos Roberto. **GRAUS DE INDEPENDÊNCIA/DEPENDÊNCIA (GIDs)**: um instrumento de análise das práticas e estratégias das casas editoriais brasileiras. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagens) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

PANDOLFI, M. de A.; LOPES, R. E. A educação voltada para o empreendedorismo: um levantamento do debate acadêmico. **Revista HISTEDBR On-line**, v. 13, n. 49, p. 177–196,

2013.

POELL, T.; NIEBORG, D. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. **New Media & Society**, v. 20, n. 11, p. 4275–4292, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/3zmYOOH>. Acesso em: 12 fev. 2022.

SRNICEK, Nick. **Platform capitalism**. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016.

VECCHIO, Pollyanna de Mattos Moura. **O direito de publicar**: autopublicação, fast-publishing e tecnologias digitais no mercado editorial brasileiro. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagens) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

Como citar este texto:

VECCHIO, Pollyanna M. M.; NASCIMENTO, Marcos R. O Ethos do autor empreendedor: discurso neoliberal em narrativas de vida de autores brasileiros autopublicados. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.